

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

biotexnologiya va farmaseftika sanoati uchun zarur bo'lgan tabiiy dorivor birikmalarga boy o'simliklarni biologik xususiyatlarini kengroq o'rganishdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Xu M. L. et al. Research progress on active ingredients and product development of *Lycium ruthenicum* Murray //Molecules. – 2024. – T. 29. – №. 10. – C. 2269.
2. Tao L. et al. Advance on Traditional Uses, Phytochemistry and Pharmacology of *L. ruthenicum* Murr //Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2022. – T. 56. – №. 6. – C. 844-861.
3. Lee H. S., Choi C. I. Black goji berry (*Lycium ruthenicum* Murray): a review of its pharmacological activity //Nutrients. – 2023. – T. 15. – №. 19. – C. 4181.
4. Dong Y. et al. Antibacterial effect and mechanism of anthocyanin from *L. ruthenicum* Murr //Frontiers in microbiology. – 2022. – T. 13. – C. 974602.
5. Zhao X. et al. Fatty acid and phytosterol composition, and biological activities of *Lycium ruthenicum* Murr. seed oil //Journal of food science. – 2018. – T. 83. – №. 10. – C. 2448-2456.
6. Xu M. L. et al. Research progress on active ingredients and product development of *LyciumH ruthenicum* Murray //Molecules. – 2024. – T. 29. – №. 10. – C. 2269.
7. Xu M. L. et al. Research progress on active ingredients and product development of *Lycium ruthenicum* Murray //Molecules. – 2024. – T. 29. – №. 10. – C. 2269.
8. X.Q.Haydarov., D.M.Safarova, Samarqand viloyatida tarqalgan *Lycium Ruthenicum* MURR. ning morfobiologik xususiyatlari. “Bioxilma-xillikni saqlash va rivojlantirish” Ilmiy amaliy konferensiya materiallari // GulDU Guluston 2020. 211-212 bet.

TRAMETES VERSICOLOR (L.) L LOYD DORIVOR ZAMBURUG‘INING BIOTEXNOLOGIK AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI

Sherqulova J.P.

Qarshi davlat universiteti

E-mail: j.shirkulova@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada dorivor *Trametes versicolor* zamburug‘ining biologik faol birikmalari ularning dorivor xususiyatlariga urg'u berilgan. *In vivo* va *in vitro* eksperimental tadqiqotlar ma'lumotlari, shuningdek, klinik sinovlar yuqori bazidiomitsetlardan turli birikmalarning biologik faolligini tasdiqlash uchun

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

to'plangan. Shuningdek, Qashqadaryo viloyatida ushbu yo'nalishda olib borilayotgan ilmiy izlanishlarning qisqacha ma'lumotlari va istiqbollari keltirilgan.

Kalit so'zlar: *Trametes versicolor*, biotexnologiya, dorivor zamburug'lar, fermentlar, biologik faol moddalar.

Trametes versicolor (L.) Lloyd – tabiatda keng tarqalgan va qator biologik faol moddalarni o'z ichiga olgan dorivor zamburug'lardan biri hisoblanadi. Ushbu zamburug' β -glyukanlar, polisaxaridlar va fermentlarga boy bo'lib, ular immunomodulyator, antioksidant, antivirus va antimikrob ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada *T. versicolor* ning biotexnologik ahamiyati va istiqbolli tadqiqot yo'nalishlari tahlil qilinadi. Bu dorivor zamburug' Yevropa va Avstraliyada davlatlarida farmasevtikada davolash uchun ishlatilgan. *Trametes* tarkibida noyob polisaxarid - K (PSK) mavjud bo'lib, u tananing immun himoya mexanizimini oshiradi. U ayniqsa onkologik kasalliklarda keng qo'llaniladi. 1991 yildan beri *Trametes* preparati Yaponiya Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan va tibbiy amaliyotda saratonga qarshi vosita sifatida foydalanilmoqda. Hozirgi vaqtda u oshqozon, qizilo'ngach, to'g'ri ichak, ko'krak va o'pka saratonini davolashda yordamchi vosita sifatida ishlatilmoqda (Gorshina,2003) [1].

Bir qator biologik faol moddalar - oqsillar, lipidlar, polisaxaridlar, organik kislotalar, fermentlar, vitaminlar va boshqalarni ishlab chiqaruvchi bazidiomitsetlar yordamida biologik faol birikmalar olish texnologiyasini ishlab chiqish zamonaviy mikologiya, mikrobiologiya va biotexnologiya rivojlanishining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Ushbu birikmalarning ko'pchiligi farmakologik jihatdan faol va kimyoviy sintez mahsulotlari bilan solishtirganda kamroq zaharli va samaraliroqdir. Bazidiomitsetlarning biologik faol moddalarini izlash va ajratish bo'yicha ishlarning aksariyati mevali tanalar yordamida amalga oshirilgan [2-4]. Ma'lumki, yuqori zamburug'lardan olingan biologik faol birikmalar nafaqat meva tana (bazidioma) larda, balki suyuq va qattiq ozuqada o'stirish natijasida olingan zamburug'larning vegetativ mitseliysida ham mavjud [5-6].

Mitseliyli biomassasini olishning muhim afzalligi biotexnologik usullar yordamida amalga oshiriladi olingan preparatlarning ekologik tozaligi, keng miqyosda ishlab chiqarishni yaratish imkoniyati va xom ashyoning mavjudligi.

Umuman makrozamburug'larning bioaktiv birikmalari dori vositalarini ishlab chiqish va inson kasalliklariga qarshi kurashish va oldini olish uchun qo'shimchalar sifatida kelajakdagi yangiliklarni va'da qiladi. O'zbekistonda bu boradagi tadqiqotlar ham yangi bosqichga ko'tarildi. Akademik A.S. Turaev boshchiligidagi bir guruh olimlar O'zbekistonda o'sadigan bazidiomitset zamburug'larining kimyoviy tarkibini o'rganish bo'yicha salmoqli ishlarni amalga oshirmoqda. Xususan, O'zbekistonda birinchi marta tabiiy sharoitda o'sadigan qo'ziqorin

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

Inonotus hispidusning meva tanasidan suvda eruvchan polisaxaridlar ajratib olinib, uning tarkibi va fizik-kimyoviy xossalari o'rganildi. Shuningdek, kislota gidrolizi natijasida pektin polisaxaridlari bazidiomitset zamburug'laridan, jumladan Fomes fomentarius, Ganoderma lucidum, Inonotus hispidus, Polyporus squamosus ajratib olindi va ularning tarkibi va fizik-kimyoviy xossalari tavsiflandi [7-8].

Shuningdek, Qarshi davlat universiteti olimlari tomonidan "Qashqadaryo viloyati hududida tarqalgan iste'molbop, dorivor qo'ziqorinlar va ularni sun'iy ozuqa muhitlarida yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish" mavzusida amaliy loyiha asosida viloyat hududlarida keng tarqalgan bazidiomitsetlarning istiqbolli turlarini o'rganish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib bordi [9]. Ta'kidlash joizki, bunday tadqiqotlar ko'lamini kengaytirish respublikada mahalliy dori vositalari va biologik faol qo'shimchalar assortimenti va ishlab chiqarilishini ko'paytirishga asos bo'ladi. Bu aholining tibbiy mahsulotlarga kun sayin ortib borayotgan ehtiyojini ma'lum darajada qondirishga xizmat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Gorshina Ye. S. Glubinnoe kultivirovanie gribov roda Trametes Fr. с целью получения биологически активной биомассы. Автореф. диссерт. на соискание канд.биол.наук. – Москва., 2003. 25 с.
1. 2 Bekker ZI (1988) Physiology and biochemistry of fungi [Fiziologiya i biohimija gribov] MSU, Moscow, Russia. 277. (In Russian)
2. 3 Sliva D (2006) Ganoderma lucidum in cancer research. Leukemia Research. 30:767-768.
3. Мустафин К.Г., Ахметсадыков Н.Н., Бисько Н.А., Сулейменова Ж.Б., Нармуратова Ж.Б., Садуева Ж.К. Подбор оптимальных условий культивирования для повышенного синтеза биомассы базидиального гриба *Trametes versicolor*. Вестник КазНУ. Серия биологическая. №2 (67). 2016. С. 150-158
4. Avtonomova AB, Krasnopol'skaja LM, Maksimov VN (2006) Optimization of the composition of the culture medium for the cultivation submerged *Ganoderma lucidum* (Curt.: Fr.) P. Karst. Microbiology. 75(2) 186-192.
5. Sidorenko ML (2007) Biotechnology Polypore drug. Mat. II International. scientific and tech. Conf. young, uch. "Actual problems of the technology of living systems" [Biotehnologiya trutovika lekarstvennogo. Mat. II Mezhdunar. nauchno-tehnich. konf. molod, uch. «Aktual'nye problemy tehnologii zhivyyh sistem»] Vladivostok, Russia. 73-76.
6. Халилова Г.А., Тураев А.С., Мухитдинов Б.И. и др. Выделение, физико-химическая характеристика полисахарида, выделенного из плодового тела *inonotus hispidus* химия растительного сырья. 2021. №3. С. 99–106. DOI: 10.14258/jcprm. 2021039028.